

МНОЖИННИЙ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ В ЕКОНОМЕТРИЧНИХ РОЗРАХУНКАХ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ

Бюджетна заборгованість з податку на додану вартість (ПДВ) перед суб'єктами господарювання негативно впливає на фінансову стійкість останніх, оскільки вилучаються на певний період обігові кошти у платників податків та нівелюється такий чинник державно-приватного партнерства як пошук збалансованості фіскальних інтересів держави та інтересів суб'єктів господарювання. Так, якщо, до початку повномасштабного вторгнення (2000-2021рр.) частка відшкодованих сум від суми загального збору з ПДВ визначалась в інтервалі 23 – 32 %, то в умовах повномасштабної війни (2022 – 2025 рр.) зазначений показник знаходиться в межах 15-18% та не перевищує п'ятої частини від мобілізованого ПДВ до бюджету [1, с.417]. Зменшення в динаміці частки відшкодованих сум в загальній сумі збору призвело до зростання бюджетного боргу з податку з 23196,8 млн грн станом 1 січня 2022 року до 36447,7 млн грн на початок поточного року (рис.1).

У попередніх публікаціях (2023 рік) нами встановлено відсутність лінійної (прямої) залежності між впливом чинника обсяги експорту (z) на результативну ознаку (y) (відшкодовано податку) у 2013 – 2022 роках. Коефіцієнти кореляції та детермінації становили відповідно $R_{yz} = 0,16$ та $K_{yz} = R^2_{yz} = 0,025$. Як підтвердження вищенаведеного за даними показників у 2013–2016 роках по Україні, під час зменшення експорту з 63312,0 до 36361,71 млн доларів США, бюджетне відшкодування зросло у 2,8 рази [2, с.75]. Відтак, починаючи з 2016 року спостерігається значний дисбаланс зовнішньої торгівлі за рахунок значного перевищення імпорту товарів в Україну над експортними операціями. Проведені розрахунки за допомогою кореляційного аналізу підтвердили тісного стохастичного зв'язку між чинником ПДВ із імпорту товарів (x) та результативною ознакою (y) як відшкодовано з бюджету (коефіцієнт кореляції $R_{yx} = 0,933$ та відповідно коефіцієнт детермінації – $K_{yx} = R^2_{yx} = 0,87$). За таких умов, податок на додану вартість сплачений із імпортованих товарів в Україну, є одним із головних показників у розмірі 87% ($K_{yx} \times 100$), що впливав на бюджетне відшкодування у 2017 - 2021 роках [2, с.75].

Рис.1 Динаміка неповернутого ПДВ суб'єктам господарювання за 2022 -25рр

Схожі результати, зроблені за допомогою економетричного моделювання динаміки бюджетного відшкодування, оприлюднено у 2025 році в одному із фахових видань О.Осипчуком. Хоча, висновок дослідника про те, що сплачений ПДВ на митниці із ввезених (імпортованих) товарно-матеріальних цінностей та податок з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) не мають статистично значущого впливу на показник відшкодування є, на наш погляд, є дискусійним [3].

При тому зазначимо, що на бюджетне відшкодування впливає низка інших чинників, а не лише сплачений ПДВ при імпорті на митниці та заявлений повторно вже у податковій звітності, поданої до податкової служби в електронному вигляді через ІС «Єдине вікно електронної звітності» [4, с.175]. Адже лише множинний кореляційний аналіз дозволяє визначити тісноту зв'язку між багатьма чинниками (пояснюючими змінними) і результативною ознакою [5, с.40-45].

Наголосимо, що експортно-імпортні операції господарюючих суб'єктів безпосередньо мають вплив на таку факторну ознаку як сума поданих заявок платників податків на повернення із бюджету податку. Із метою встановлення рівня впливу чинників (експортно-імпортних операцій) на результативну ознаку (сума коштів у поданих заявках на повернення сплаченого ПДВ) використаємо також метод множинного кореляційного аналізу. Спочатку встановимо лінійні коефіцієнти кореляції: між експортом (x) та заявленими сумами до відшкодуванням (y); між поставками по імпорту (z) та заявленими суб'єктами сумами до відшкодуванням (y); між чинниками (експортно-імпортними операціями, x та z).

Обчислення здійснимо в динаміці за даними показників (табл. 1).

Таблиця 1

Дані для розрахунку множинного коефіцієнта кореляції поданих заявок на бюджетне відшкодування ПДВ

№ з/п	Період *	Чинники		Результативна ознака
		Обсяги експорту товарів з України (млн дол), X	Імпорт товарно-матеріальних цінностей (млн дол), Z	Сума поданих заявок з ПДВ на повернення з бюджету (млн грн), Y
1	2016	36361,7	39249,8	94857,6
2	2017	43264,7	49607,2	121034,2
3	2018	47335,0	57187,6	146361,3
4	2019	50054,6	60800,2	152801,0
5	2020	49191,8	54336,1	136320,4
6	2021	68072,3	72843,1	165518,0
7	2022	44135,6	55295,7	123030,0
8	2023	37584,3	63763,5	117551,3
9	2024	41733,3	70770,6	165116,9
10	2025	40361,0	84802,0	198210,2
	Разом	458094,3	608655,8	1420800,9

Тоді одночинникові формули для множинної кореляції становитиме: коефіцієнт кореляції між чинником X і результативною ознакою Y:

$$1) \quad R_{YX} = \frac{n \sum yx - \sum y \sum x}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}};$$

коефіцієнт кореляції між чинником Z і результативною ознакою Y:

$$2) \quad R_{YZ} = \frac{n \sum yz - \sum y \sum z}{\sqrt{[n \sum z^2 - (\sum z)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}};$$

коефіцієнт кореляції між чинниками Z і X:

$$3) \quad R_{ZX} = \frac{n \sum xz - \sum x \sum z}{\sqrt{[n \sum z^2 - (\sum z)^2][n \sum x^2 - (\sum x)^2]}}.$$

Із теорії економетрії загальновідомо, що розрахунок множинної кореляції чим ближче до одиниці, тим правильніше рівняння регресії та точність отриманих результатів. За результатами обчислення підтверджено

наявність дуже тісного стохастичного зв'язку між чинником Z (обсягами імпорту в Україну) і результативною ознакою Y (сумою поданих платниками заявок з ПДВ), оскільки коефіцієнт кореляції знаходиться в інтервалі більше 0,9, а саме $R_{YZ} = 0,911$. Незначний (елімінований) рівень встановлено між двома факторними ознаками (експортом та імпортом), тобто чинниками X та Z (одночинниковий коефіцієнт кореляції = 0,271), що може свідчити про незначну частку учасників зовнішніх зносин, які одночасно займаються як вивезенням товарів за кордон, так й імпортуванням товарно-матеріальних цінностей в Україну. Натомість залежність між чинником X (експортними поставками) та результативною ознакою Y встановлено майже на рівні середнього критерія зв'язку ($R_{XY} = 0,361$).

Відтак, коефіцієнти множинної кореляції (R_{yxz}) та детермінації $D_{yxz} = R_{yxz}^2$ відповідно становлять 0,946 та 0,896. Отже, наше дослідження підтвердило наявність дуже високого зв'язку між експортно-імпортними операціями та поданими заявками на відшкодування. Саме експортно-імпортні поставки суб'єктів господарювання на 89,6 % формують суми ПДВ заявлені до відшкодування (10,4 % - інші чинники, в т.ч. внутрішні операції платників податків в Україні). Зростання дефіциту державного бюджету (перевищення видатків, кредитування над доходами) в умовах воєнного стану також підтверджує наявність щільності зв'язку між фіскальною консолідацією бюджету та накопиченням неповернутих бюджетних коштів з податку, що потребує більш детальних обчислень і подальших розвідок.

Список використаної літератури

1. Ярмоленко Ю.Ю. Трансформація бюджетного відшкодування ПДВ в умовах війни. Фінансово-управлінські інновації як драйвер сталого розвитку в умовах сучасних викликів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 7 листопада 2025 року. Видавництво: MANS w Lomzy. Частина 2. Хмельницький – Ломжа, 2025. 480 с. DOI: <https://doi.org/10.58246/LPKI2996>
2. Синчак В.П., Ярмоленко Ю.Ю. Прозорість фіскальних відносин як необхідна умова в адмініструванні й відшкодуванні ПДВ. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2023, № 4. С. 67–84. DOI: 10.37128/2411-4413-2023-4-5
3. Осипчук О.М. Економетричне моделювання динаміки бюджетного відшкодування ПДВ. Економіка та суспільство. 2025, №82. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-82-171>
URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/7422/7380>
4. Ярмоленко Ю.Ю., Синчак В.П. Кореляційний аналіз чинників формування бюджетної заборгованості у механізмі бюджетного відшкодування ПДВ. Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. ХНТУ: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2025. С.172-176. URL: <https://kntu.net.ua/ukr/Struktura/Kafedri-universitetu/Finansiv-obliku-ta-opodatkovannya/Konferenciyi-kafedri>

О.А. Ярова,

Доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Ю.В. Чорняк

Студентка 1-го курсу магістратури спеціальності “Статистика”
Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ ЦІН УКРАЇНИ

У даній роботі розглядаються індекси споживчих цін в Україні. Метою роботи є проведення статистичного аналізу динаміки індексів споживчих цін для оцінки рівня інфляції, зміни цін на товари та послуги, а також визначення основних факторів, що впливають на ці процеси.

Порівняємо індекси споживчих цін на продукти харчування. Проведемо критерій Фрідмана.

Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance (порівняння цін на продукти)					
ANOVA Chi Sqr. (N = 12, df = 5) = 60,00000 p = ,00000					
Coeff. of Concordance = 1,0000 Aver. rank r = 1,0000					
Variable	Average Rank	Sum of Ranks	Mean	Std.Dev.	
М'ясо	4,000000	48,00000	139461,5	2333,860	
Ковбаси	3,000000	36,00000	124947,9	5343,363	
Хліб	2,000000	24,00000	41579,3	1913,536	
Борошно	1,000000	12,00000	7239,9	752,616	
Горілка	6,000000	72,00000	798635,2	7847,711	
Пиво	5,000000	60,00000	302292,4	4691,031	

p-значення близьке до нуля, тому дані статистично відрізняються.
Побудуємо графік: